

УДК 338.984

**ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЛЯ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В СИСТЕМЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**

**APPLYING CORPORATE PLANNING SYSTEM FOR THE COMPANIES
WITH A STATE PARTICIPATION, IN THE VIEW OF THE REGULATORY
DOCUMENTS OF STRATEGY PLANNING**

©Тимофеева Т. В.

канд. экон. наук

АО Концерн «Гранит–Электрон»

г. Санкт–Петербург, Россия, timofeevatv@mail.ru

©Timofeeva T.

Ph.D., Concern “Granit–Electron”

St. Petersburg, Russia, timofeevatv@mail.ru

©Винницкая Н. Ю.

СПбГПУ, АО Концерн «Гранит–Электрон»

Санкт–Петербург, Россия, nata_vinn@rambler.ru

©Vinnitskaia N.

Concern “Granit–Electron”

St. Petersburg, Russia, nata_vinn@rambler.ru

Аннотация. В современных условиях развития российской экономики, характеризующихся значительной неустойчивостью, зависимостью от внешних факторов, исключительно важное значение в последнее время вновь стало уделяться вопросам построения системы планирования социально–экономическим развитием, обеспечивающей устойчивый рост. Эта система должна быть сформирована на принципах рыночного индикативного планирования (не путать с тотальным сквозным планированием в социалистической экономике). Настоящая статья — о проблемах и путях построения и инсталлирования системы корпоративного планирования предприятий с государственным участием в развивающуюся систему государственного стратегического планирования.

Abstract. This article outlines the creating of corporate planning framework for the companies with a state participation and it’s installing into a new developing integrated system of strategic planning.

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, межведомственное взаимодействие, стратегические ориентиры, акционерные общества.

Keywords: Strategic planning, interagency cooperation, planning landmarks, joint–stock companies.

Формируемая сегодня в России система стратегического планирования предусматривает множество инструментов и механизмов воздействия на субъекты экономики различных уровней. Нормативные рамки данной системы определяет ряд документов, в числе которых:

- Федеральный Закон от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1–2], развивающие его нормативно–правовые акты [10–12];
- Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011г. №2227р [1];
- Государственные программы РФ, в том числе государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. №316 [2] и ряд других.

В аналитическом докладе 2014 года «Анализ систем стратегического планирования и прогнозирования Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» Департамент экономической политики Министерства экономического развития РФ и Евразийская экономическая комиссия приводят существующую иерархию документов стратегического планирования РФ (приложение 1) [3]. Они отмечают, что в первую очередь необходимо обеспечить необходимый и достаточный уровень нормативного правового регулирования системы стратегического планирования, а также определить взаимосвязь направлений развития и целевых показателей, содержащихся в документах.

Федеральный Закон от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее — 172-ФЗ) [4–5] охватывает практически все аспекты планирования и выработки стратегических документов различного уровня. Тем не менее, в вышеуказанном 172-ФЗ в круг участников стратегического планирования (исходя из контекста документа) не включены хозяйствующие субъекты, хотя отдельные их категории в силу масштабов своей деятельности и ее стратегической значимости играют определяющую роль в развитии отраслей экономики и субъектов Российской Федерации. Следует заметить, что и само определение «участников стратегического планирования» Законом не определено: возможно, Законодатель умышленно не ограничил круг входящих в него лиц. И это делает нижеприводимые соображения тем более основательными.

К одной из таких категорий относятся организации, включенные в так называемый «специальный перечень» (спецперечень), утвержденный распоряжением Правительства РФ от №91-р от 23.01.2003[6] (со значительной долей участия Российской Федерации в акционерных капиталах). Предприятия спецперечня вносят существенный вклад в ВВП России, что является еще одним аргументом «за» вовлечение их плановой деятельности в российскую систему стратегического планирования.

С 2010–2011 годов предприятия спецперечня разрабатывают и поддерживают в актуальном состоянии ряд планово–программных документов, разрабатываемых в соответствии с методическими материалами Минэкономразвития РФ [7]. Это:

- Стратегии предприятий (в настоящее время в большинстве случаев до 2020–2021 г. г.);
- Долгосрочные программы развития до 2020 года (ДПР) [8];
- Программы инновационного развития до 2025 года (ПИР) [9].

Реализация и подготовка периодической отчетности по указанным документам для рассматриваемой категории предприятий регулируется директивно представителем Собственника — Росимуществом.

Как правило, в организационных структурах предприятий спецперечня созданы специализированные подразделения (отделы, бюро), занимающиеся данной тематикой.

Таким образом, на предприятиях ОПК наработан собственный опыт стратегического планирования, который целесообразно, на наш взгляд, инсталлировать средствами подзаконных актов и методических материалов в единую систему стратегического планирования.

Механизм осуществления планово–программной деятельности данного круга организаций может быть сформирован через реализацию положений статьи 19 172-ФЗ «Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации». Основа для него заложена в п. 2 указанной статьи. Читаем: «Отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации являются документами, определяющими развитие определенной сферы или отрасли экономики, а также могут быть основой для разработки плановых и программно–целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием». Законодатель, по всей видимости, и предусмотрел формирование этой самой «вертикали» планирования: от верхних документов федерального уровня, через региональные и отраслевые — к планированию деятельности организаций и компаний по крайней мере, с государственным участием (прочим хозяйствующим субъектам рекомендуется выстраивать свои планы и программы, ориентируясь на документы государственного планирования, что повысит определенность и целенаправленность развития всей экономики).

Для построения единой плановой системы необходимо внести в директивные и методические документы, регламентирующие разработку Стратегий компаний с государственным участием, их долгосрочных программ и программ инновационного развития положения о том, что указанные компании обязаны выстраивать свои документы на основе и руководствуясь соответствующими отраслевыми документами планирования. Все методики и директивные указания должны быть унифицированы в одном–двух нормативно–распорядительных документах Правительства РФ, регламентирующих всю систему стратегического планирования компаний с государственным участием. Имеет также смысл провести также усовершенствование структуры плановых документов (Стратегий, долгосрочных и инновационных программ развития), имеющихся сейчас у компаний с государственным участием, упростив их, обеспечив логическую взаимосвязь их содержания, исключив дублирование.

В настоящее время Стратегии и долгосрочные программы развития рассматриваемой категории предприятий — документы долгосрочного корпоративного планирования: первые (Стратегии) — концептуального характера, вторые же (ДПР) конкретизируют в среднесрочных планах мероприятий (до 2018 года) стратегические ориентиры, заложенные Стратегиями. Программы же инновационного развития (ПИР), которые сегодня разрабатываются как долгосрочные (до 2025 года), во многом дублируют ДПР и не имеют принципиальных методологических отличий при формировании и реализации (создавая, при этом, дополнительную нагрузку на управленческий аппарат компаний и увеличивая операционные издержки на их реализацию).

Предлагается, по аналогии с документами системы государственного стратегического планирования по 172-ФЗ и для построения единой целостной системы, оптимизировать плановые документы предприятий в иерархии (Рисунок 1):

– документы долгосрочного планирования — Стратегия (концептуальный документ) и ДПР (конкретизирующий документ) — разрабатывать на основе, в увязке и на срок действия Стратегии отрасли и прогнозов социально–экономического и научно–технологического развития РФ (сегодня это период до 2030 года). ПИРы при этом могут быть лишены самостоятельного статуса и включены отдельным инновационным разделом в состав ДПР;

– документы среднесрочного планирования (3–6 лет по аналогии со 172-ФЗ, с актуализацией 1 раз в 3 года) — планы мероприятий по реализации ДПР, которые должны быть согласованы и синхронизированы с государственными программами РФ, за счет которых они, во многом, реализуются.

Рисунок 1. Иерархия документов государственного и корпоративного планирования.

Такая система обеспечит увязку развития предприятий базовых отраслей российской экономики и системы государственного стратегического планирования, формирующейся сейчас на базе ФЗ-172, и позволит оптимизировать всю систему планирования и распределения всех видов и источников ресурсов.

Рисунок 2. Иерархия документов стратегического планирования и прогнозирования по аналитическому докладу «Анализ систем стратегического планирования и прогнозирования Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» [3].

Источники:

1. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года».
2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
3. Департамент экономической политики Министерства экономического развития РФ, Евразийская экономическая комиссия, Аналитический доклад «Анализ систем стратегического планирования и прогнозирования Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», 2014 год.
4. Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 23.06.2016 г. №210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»».
6. Распоряжение Правительства РФ от №91-р от 23.01.2003 г. «О перечне открытых акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера — Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации».
7. Письмо Росимущества РФ от 29.04.2014. №ОД-11/18576 «О разработке ключевых стратегических документов в госкомпаниях».
8. Методические рекомендации по подготовке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий.
9. Методические материалы по вопросам разработки и корректировки программ инновационного развития открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий.
10. Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 №823 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации».
11. Постановление Правительства РФ от 08.08.2015 №822 «Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития макрорегионов».
12. Приказ №14 Министерства Регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2007 г. «Об утверждении Требований к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации».

Sources:

1. Rasporyazhenie Pravitelstva RF ot 08.12.2011 g. №2227-r “Ob utverzhdenii Strategii innovatsionnogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 goda”.
2. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 15.04.2014 g. №316 “Ob utverzhdenii gosudarstvennoi programmy Rossiiskoi Federatsii “Ekonomicheskoe razvitie i innovatsionnaya ekonomika”.
3. Departament ekonomicheskoi politiki Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya RF, Evraziiskaya ekonomicheskaya komissiya, Analiticheskii doklad “Analiz sistem strategicheskogo planirovaniya i prognozirovaniya Respubliki Belarus, Respubliki Kazakhstan i Rossiiskoi Federatsii”, 2014 god.
4. Federalnyi zakon ot 28.06.2014 g. №172-FZ “O strategicheskom planirovanii v Rossiiskoi Federatsii”.
5. Federalnyi zakon ot 23.06.2016 g. №210-FZ. “O vnesenii izmenenii v Federalnyi zakon “O strategicheskom planirovanii v Rossiiskoi Federatsii””.
6. Rasporyazhenie Pravitelstva RF ot №91-r ot 23.01.2003 g. “O perechne otkrytykh aktsionernykh obshchestv, v otnoshenii kotorykh opredelenie pozitsii aktsionera — Rossiiskoi

Federatsii osushchestvlyayetsya Pravitelstvom Rossiiskoi Federatsii, Predsedatelem Pravitelstva Rossiiskoi Federatsii ili po ego porucheniyu Zamestitелеm Predsedatelya Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii”.

7. Pismo Rosimushchestva RF ot 29.04.2014. №OD-11/18576 “O razrabotke klyuchevykh strategicheskikh dokumentov v goskompaniyakh”.

8. Metodicheskie rekomendatsii po podgotovke dolgosrochnykh programm razvitiya strategicheskikh otkrytykh aktsionernykh obshchestv i federal'nykh gosudarstvennykh unitarnykh predpriyatii.

9. Metodicheskie materialy po voprosam razrabotki i korrektyrovki programm innovatsionnogo razvitiya otkrytykh aktsionernykh obshchestv i federal'nykh gosudarstvennykh unitarnykh predpriyatii.

10. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 08.08.2015 №823 “Ob utverzhdenii Pravil razrabotki, korrektyrovki, osushchestvleniya monitoringa i kontrolya realizatsii strategii sotsialno–ekonomicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii”.

11. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 08.08.2015 №822 “Ob utverzhdenii Polozheniya o soderzhanii, sostave, poryadke razrabotki i korrektyrovki strategii sotsial'no–ekonomicheskogo razvitiya makroregionov”.

12. Prikaz №14 Ministerstva Regionalnogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii ot 27 fevralya 2007 g. “Ob utverzhdenii Trebovaniy k strategii sotsialno–ekonomicheskogo razvitiya subekta Rossiiskoi Federatsii”.

*Работа поступила
в редакцию 24.01.2017 г.*

*Принята к публикации
27.01.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Тимофеева Т. В., Винницкая Н. Ю. Применение подходов корпоративного планирования для компаний с государственным участием в системе действующих нормативных документов стратегического планирования // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 208–214. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/timofeeva> (дата обращения 15.02.2017).

Cite as (APA):

Timofeeva T. & Vinnitckaia N. (2017). Applying corporate planning system for the companies with a state participation, in the view of the regulatory documents of strategy planning. *Bulletin of Science and Practice*. (2), 208–214. Available at: <http://www.bulletennauki.com/timofeeva>, accessed 15.02.2017. (In Russian).